

ПРОБЛЕМЫ И СУЩНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

д.т.н., профессор **С.С.Насриддинов**

к.ф.-м.н., доцент **А.Мавлянов**

Филиал Астраханского государственного технического университета в
Ташкентской области Республики Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14879397>

В статье рассматриваются проблемы встречающиеся в учебных занятиях, способы их преодоления, сущности определения педагогических целей и задач, современные технологии и методы используемые в учебном процессе.

Ключевые слова: знания, навыки, стандарт, компетенция, функция, инновация, технология, информация, коммуникация, творчество, форма, метод, средство, педагогические цели, творческий, корректировка и т.д.

The article discusses the features and problems of the organization, as well as the state of the educational process, the essence of determining pedagogical goals and objectives, modern technology, methods used in organizing training sessions, etc.

Key words: knowledge, skills, competence, innovation, technology, information, communication, creativity, form, method, means, productive, structure, standard, etc.

Процесс определения педагогической цели носит творческий характер, поскольку все его функции связаны с поиском гибких, эффективных оперативно-технологических способов обучения и воспитания. Н.А.Серов разделяет целеполагание на три составляющих.

1. Формирование цели: актуализация потребностей, оценка условий и возможностей, выбор ориентированных на действия объектов.

2. Структура цели: постановка четкой и правильной цели, выбор средств ее достижения.

3. Достижение цели: оценка результатов поставленной цели, возможность ее достижения.

По мнению Н.Л. Гумеровой, структурными элементами процесса целеполагания являются: постановка цели, разработка этапов реализации, достижение и корректировка цели.

Ученые выделяют следующие уровни целеполагания в педагогической деятельности: систематический: формирование общеобразовательных целей, предмет: выбор общего направления, модульный: выбор дидактических систем, учебное занятия: создание методического обеспечения.

М.И. Рожков и Л.В. Байбородова различают свободные, серьезные, комплексные типы прицельной точности. Определяя свободную цель, участники взаимодействия вырабатывают и конструируют свои личные цели, создают план действий в процессе интеллектуального общения и совместных исследований. При определении серьезной цели цели действий и программы даются студентам извне, только задачи идут на их определение и распределение в процессе взаимодействия.

Свободная постановка целей предусматривает разные цели с точки зрения содержания для студента и группы. Эти цели отражают индивидуальные потребности и возможности каждого и ориентированы на индивидуальное саморазвитие. При определении комплексной цели группы ставятся педагогам и руководителями групп извне, но способы их достижения и распределение усилий осуществляются посредством совместных исследований, основанных на интересах и потребностях студентов технического направления. Тип постановки целей зависит от характеристик объединения: подростковый возраст, количественный и качественный состав групп, продолжительность, содержание занятий, квалификация педагогов.

По мнению Н.К. Сергеева, цель при формировании любой системы в рамках комплексного подхода к обучению и воспитанию студентов должна заключаться в том, чтобы учесть следующее: Цели и задачи системы обучения, деятельности, предшествующей индивидуальному обучению, должны быть такими, чтобы их реализация была направлена на достижение основной цели образовательного процесса в целом, поднятие его на более высокий уровень и достижение одной цели и решение других задач. .

Основной способ понять педагогические технологии - сосредоточиться на четко определенных целях, установить регулярное взаимодействие с студентами. Взаимодействие должно составлять

основу педагогической технологии и полностью охватывать учебный процесс. Педагог обычно стремится к тому, чтобы студенты понимали и усвоили содержание учебных материалов по предметам технического направления, приобрели определенные знания и научились применять их на практике.

Цели, изложенные в учебной программе, ограничиваются несколькими пояснениями. Здесь можно создать определенную иерархию целеполагания: от общих требований общества - к задачам системы образования, от них - к конкретному учебному заведению, науке, ее тематическим разделам и отдельным образовательным вопросам.

Для правильной постановки целей и задач, увязки их с содержанием образования и результатами его освоения педагогам целесообразно подготовить методические разработки в виде текстов лекций на основе педагогических технологий. В модели таких разработок они могут быть построены по разным схемам. Самое главное, что связь между общими целями, определением целей обучения и конечным результатом в развитии разработок должна удовлетворять студентов.

Постановка образовательных, воспитывающих и развивающих целей в процессе обучения технического направления создает хорошие условия для приобретения знаний и формирования необходимых личностных качеств. Установки и духовные качества также формируются в процессе обучения, то есть соблюдается единство и взаимозависимость этих функций. Понимание взаимозависимости функций обучения позволяет педагогу творчески ставить и решать образовательные, воспитывающие и развивающие задачи обучения.

Задачи занятий помогут найти способы проведения воспитательной работы. Знание педагога для выполнения этих задач в процессе обучения гарантирует, что он работает с творческими и педагогическими навыками. В процессе обучения технического направления разделение этих целей создает хорошие условия для приобретения знаний и формирования необходимых личностных качеств. В процессе получения знаний на занятиях также формируются взгляды и духовные качества, то есть соблюдается единство и взаимозависимость этих функций.

Еще один аспект содержания образовательной функции обучения - овладение научно обоснованными учебными материалами технического направления. Реализация этой цели зависит от характера знаний, передаваемых студентам. Чем четче поставлена эта цель и чем больше она соответствует материалам, полученным на учебных занятиях, тем легче будет выбрать методы обучения в процессе. Цели общего образования - предоставить студентам знания, навыки и компетенции в конкретной системе, развить их устную или письменную речь, эффективно использовать содержание наук для понимания сущности, использовать учебные материалы, предоставить им знания, информацию, навыки и способности. предоставление, выбор и структурирование содержания обучения, обзор и планирование новых учебных материалов, определение основных концепций, переход от общих вопросов в учебных материалах к решению конкретных проблем в технических направлениях.

Воспитательная цель обучения - сформировать у студентов положительное отношение и убеждения, мораль, силу воли и эмоции. Педагог выполняет определенный аспект учебной задачи в процессе преподавания учебных материалов технического направления на каждом занятии. Формирование мировоззрения, нравственных качеств, чувств, силы воли человека - непрерывный процесс и не может быть разделен на четко ограниченные части.

Результаты образовательной цели не так конкретны и ясны, как результаты образовательной цели. Образовательная цель у студентов достигается по-разному. Любой учебный материал технического направления влияет на развитие студентов, развитие логики мышления, познания и мотивации к чтению. Эти цели включают образование, соединение теории с практикой, интерес к изучению наук, правильного мышления, профессиональное образование, способность продолжать самостоятельное обучение в ВУЗе.

Достижение развивающей цели обучения аналогично достижению образовательной цели. Самым важным в выполнении задачи совершенствования, как и в реализации образовательной цели, является формирование у студентов стремлений к ней. Невозможно поставить и реализовать задачу анализа, логических методов синтеза, развития навыков абстрактного мышления, формирования активного и самостоятельного мышления за одно занятие.

Достижение цели требует постоянного планирования конкретных идей и развития логики мышления, активности и интереса к обучению. Цели развития включают в себя уровень овладения теоретическими знаниями в науке, развитие научного и теоретического мышления, потребностей, способностей, использование научных методов при изучении технических предметов, вытекающих из индивидуального и дифференцированного подхода к ним.

Метод определения целей обучения, предложенный сторонниками педагогической технологии, отличается высокой степенью ясности. Цели обучения выражаются в поведении студентов, которое можно надежно измерить и наблюдать со стороны, и они представляют собой результаты обучения. В то же время педагог сможет четко наблюдать и оценивать их поведение. Необходимо создать систему целей обучения, в которой четко определена последовательность категорий и уровней целей обучения, и найти ясный и понятный язык для выражения целей обучения, с помощью которого педагог должен четко выразить цели. Такая ясность в определении целей обучения - один из первых важных аспектов педагогической технологии, который радикально отличается от традиционных методов обучения. Четкое определение целей обучения позволяет четко контролировать их достижение. Это, в свою очередь, означает своевременное выявление уровня развития обучаемого и недостатков в работе педагога и их устранение.

Таким образом, постановки целей объединяет аналитические, диагностические, направленные, конструктивные, оценочные характеристики и служит системообразующей функцией в учебном процессе.

Литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «О Национальной программе образование». Новые законы Узбекистана. 1998. - 281 с.
2. Мезенцева Н.В. Особенности педагогического целеполагания у учителей в зависимости от уровня их личной зрелости // Теория и практика общественного развития. -2011. № 6. С. 95-101.
3. Авлиёкулов Н.Х. «Современные образовательные технологии» Ташкент.: 2001. - 69 с.
4. Голиш Л.В. Современные образовательные технологии; содержание, проект и реализация. Экспресс-пособие Т.: ТАСИС, 2001. - 59 с.